

TECHNICAL SCIENCES

MODELING AND SIMULATION OF RENEWABLE ENERGY-BASED MICROGRID

Amirbek E.
2nd year Master's student,
Tergemes K.
Associate Professor

Alматы University of Power Engineering and Telecommunications

ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖЕЛІГЕ БІРІКТІРІЛУІН МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

Әмірбек Е.Ж.
2 курс магистранты
Тергемес К.Т.
к.т.н, профессор

Алматы энергетика және байланыс университеті

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15014155>

Abstract

The integration of renewable energy-based distributed generation has become essential in modern electricity production due to increasing concerns about global warming and pollution. A microgrid is a decentralized energy distribution system that operates in conjunction with the main power grid. It consists of interconnected loads and distributed generators functioning as a unified system. The microgrid concept has been introduced as a viable solution to various challenges faced by electrical grids, including the growing energy demand, the adoption of renewable energy sources, and the need for a stable and reliable power supply. Microgrids are categorized into AC and DC types based on their power supply configuration. This paper presents an in-depth review of microgrid systems, with a particular emphasis on AC microgrids. Furthermore, a small-scale microgrid model is simulated in the MATLAB/Simulink environment, and its performance over a typical day is analyzed.

Аннотация

Жаһандық заманда электр энергиясы туралы алаңдаушылықтың артуына байланысты жаңартылатын энергия көздеріне негізделген бөлінген генерацияны біріктіру қазіргі заманғы электр энергиясын өндірудің ажырамас бөлігіне айналды. Микржелі – негізгі электр желісімен бірге жұмыс істейтін орталықтандырылған энергия тарату жүйесі. Ол бір-бірімен байланысқан жүктемелерден және бір жүйе ретінде жұмыс істейтін бөлінген генераторлардан тұрады. Микрожелілік концепция электр желілерінің алдында тұрған әртүрлі қиындықтарға, соның ішінде энергияға сұраныстың өсуіне, жаңартылатын энергия көздерін қабылдауға және тұрақты және сенімді электрмен жабдықтау қажеттілігіне өміршең шешім ретінде ұсынылды. Микржелі қуат көзінің конфигурациясына қарай айнымалы және тұрақты ток түрлеріне жіктеледі. Бұл мақалада айнымалы ток микржеліг ерекше назар аударып, микржелі жүйелеріне терең шолу жасалады. Сонымен қатар, MATLAB/Simulink ортасында шағын масштабты микржелі моделі көрсетіліп және оның өнімділігі әдеттегі күн ішінде талданады.

Keywords: Microgrid, smart grid, Matlab, shading, transformer, generator, automation

Кілтті сөздер: Микржелі, ақылды сеть, бұлттану, трансформатор, генератор, аккумулятор, автоматизация

Кіріспе

Тұрақты дамуда экологиялық таза энергияны тиімді өндіру маңызды рөл атқарады. Дәстүрлі энергия көздері адамдардың ұтымсыз пайдалануына байланысты уақыт өте таусылады. Жаңартылатын энергия перспективалы балама ұсынады және жаһандық энергетика секторында маңызды рөл атқарады. Жаңартылатын энергия көздері - бұл табиғи процестер арқылы үнемі толықтырылып отыратын көздер. Электр энергиясына деген үнемі өсіп келе жатқан сұранысқа байланысты табиғи газ, көмір және мұнай сияқты қалпына келмейтін ресурстар таусылып барады және алдағы жылдары толығымен таусылуы мүмкін. Сондықтан жаңартылатын энергия көздерінің маңыздылығы

артып келеді. Жаңартылатын энергияның негізгі артықшылықтары қоршаған ортаға қатысты: бұл парниктік газдар шығарындыларын азайтуға көмектесетін таза энергия көзі.

Жақында таратылған генерация технологиялары жоғары сенімділік, жоғары сапалы энергиямен қамтамасыз ету, экологиялық тазалық және төмен пайдалану шығындары сияқты артықшылықтарының арқасында танымал болды. Дегенмен, бөлінген генерация санының артуы да оларды басқару мен бақылауда қиындықтар туғызады. Бөлінген генерацияны барынша пайдалану үшін генерацияны және жүктемені бір жүйе ретінде қарастыруға болады.

Энергетикалық жүйенің тиімділігін арттыру үшін шағын желілер енгізілуде. Олар екі режимде

жұмыс істей алады: оқшауланған режимде және негізгі желіге қосылу режимінде. Микрожелі электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттырады, себебі ақаулар орын алған кезде оларды желіден ажыратуға болады. Қазіргі кездегі басты мәселелердің бірі жаңартылатын энергия көздерін қолданыстағы энергия жүйелеріне біріктіру болып табылады. Осы тұрғыда микрожелілер үлкен икемділік пен сенімділікті қамтамасыз етеді. Микрожелілік концепция желіге микрогенераторлардың үлкен санын қосуға негізделген, бұл тасымалдау және жоғары вольтты тарату жүйелеріне қажеттілікті азайтады. Бұл микрожелі бөлінген генерацияның ең тиімді түрі етеді.

Микрогрид

Микрогрид жүйесі MATLAB Simulink SimPowerSystems жүйесінде бөлінген энергия жүйесінің өнімділігін талдау үшін жобаланған және модельденген. Микрогрид моделі алты негізгі құрамдас бөліктен тұрады: фотоэлектрлік (PV) жүйе, батарея қуатын сақтау, батарея контроллері,

жүктемелер, тарату желісі және негізгі электр желісіне қосылу. Бұл компоненттердің әрқайсысы жүйенің тұрақты және сенімді жұмысын қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады.

Модельді жүзеге асыру үшін 24 сағаттық кезеңде жүйенің әрекетін тиімді модельдеуге мүмкіндік беретін фазорлық модель пайдаланылды. Бұл тәсіл барлық процестерді егжей-тегжейлі модельдеумен салыстырғанда модельдеу уақытын айтарлықтай қысқартады. Ұзақ мерзімді энергия баланстары мен жүйе динамикасына назар аударылады.

Дегенмен, бұл модельде инверторлар мен түрлендіргіштер сияқты қуат электроникасының құрамдас бөліктері есептеулерді жеңілдету және есептеу шығындарын азайту үшін үлгіленбеген. Бұл модельдің құндылығын төмендетпейді, өйткені негізгі мақсат микрожелінің негізгі компоненттерінің өзара әрекеттесуін зерттеу болды. Модельдеу диаграммасы 1.1 суретте көрсетілген.

1.1 сурет – Жүйенің негізгі моделі

Микрогридтің құрамдас бөліктерінің жеке-жеке сипаттамасы:

а) Фотоэлектрлік жүйе:

1.2 сурет – Күн панелі

Жүйеде энергия өндірудің негізгі көзі. Фотоэлектрлік модульдер күн радиациясын тұрақты ток электр энергиясына түрлендіреді, содан кейін ол айнымалы токқа айналады. Артық энергияны сақтау үшін күн батареялары батареяға қосылған. Модельде күн энергиясын өндіру жанартылатын энергияның негізгі көздерінің бірі болып табылады. Фотоэлектрлік модульдер күн радиациясының негізінде электр энергиясын өндіруді қамтамасыз етеді, ол күннің уақыты мен ауа райы жағдайына байланысты өзгереді. Бұл жүйені енгізу нақты жұмыс жағдайында PV жұмысының динамикасын есепке алуға мүмкіндік

береді. Схема фотоэлектрлік модульдердің тиімділігінде негізгі рөл атқаратын күн батареяларымен байланысты автоматты көлеңкелеуді немесе бұлттандыру (shading) техникасын қарастырады. Көлеңкелеу күн панельдерінің бір бөлігі ағаштар, ғимараттар, бұлттар немесе басқа кедергілер сияқты нысандардың көлеңкелерімен жабылған кезде орын алады. Тіпті аз мөлшерде көлеңкелеу бүкіл күн қондырғысының өнімділігін айтарлықтай төмендетуі мүмкін, өйткені қатардағы фотоэлектрлік модульдер тізбектей жалғанған (1.3 сурет).

1.3 сурет – Аспанды бұлттандыру немесе көлеңкелеу техникасы

б) Аккумулятор

Батарея энергияның төмен сұранысы кезінде PV жүйесімен өндірілген артық энергияны сақтау үшін пайдаланылады, содан кейін оны сұраныс ең жоғары немесе күн генерациясы жоқ не бұлттанған кезеңдерінде пайдаланады. Энергияны сақтау құрылғысы энергиямен жабдықтауды

тұрақтандыру үшін қолданылады. Сұраныс жоғары болған кезеңде немесе күн сәулесі жеткіліксіз болған кезде пайдалану үшін күн панельдері өндіретін артық энергияны сақтайды. Бұл микрожелінің тұрақтылығы мен автономиясын айтарлықтай арттырады.

1.4 сурет – Аккумулятор

с) Батарея контроллері

Батарея контроллері батареяны зарядтау және зарядсыздандыру процестерін басқаруға, шамадан тыс зарядтауды зарядсыздандуды болдырмауға жауап береді, бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін маңызды. Батарея күйін басқарады. Зарядтау тогы (I_{RMS}), қалдық сыйымдылық

(Battery_Ah) және заряд күйі (Battery_SOC) сияқты параметрлерді есептейді. Ағымдағы жүйе қажеттіліктеріне негізделген басқару логикасын қосады. Контроллер сонымен қатар жүйе құрамдас бөліктері арасында энергияны тиімді бөлуді қамтамасыз етеді.

1.5 сурет – Батарея контроллері

д) Жүктемелер

1.6 сурет – Жүктемелер

Жүктемелер нақты әлемдегі тұрғын, коммерциялық және өнеркәсіптік электр тұтынушыларын модельдеу үшін модельденеді. Олар тұрғын үй кешендерін немесе басқа ғимараттарды көрсете алады, әрбір жүктеме жеке басқарылады. Бұл жүйеде жүктемелер ЖК 'Alma city', ЖК 'Alma city 5' және ЖК 'Шұғыла city' деп

алынған. Бұл әртүрлі тұтынуды өзгерту сценарийлері бойынша жүйенің әрекетін зерттеуге көмектеседі. Схема авариялық жағдайларда немесе энергия жетіспегенде (1.7 сурет) жүктемені автоматты түрде ажыратуды қамтамасыз етеді (сигнал отключения Trip).

Сигнал отключения

1.7 сурет – Trip сигналы

Фотоэлектрлік батарея қуаты 50 кВт фотоэлектрлік массив жүйесі болып табылатын микрожелінің бөлігі болып табылады.

Батарея контроллері артық жаңартылатын энергияны өндіру арқылы батареяны зарядтайтын жүктемені бөлісу механизмін пайдаланады. Егер жаңартылатын энергия конфигурациясы жүктемені қанағаттандыра алмаса, негізгі желі тұтынушыларды электрмен қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Электр жүйесі - бұл кернеуі 220 В және жиілігі 50 Гц бір фазалы желі.

Фотоэлектрлік жүйе келесідей есептеледі:

$$P_{\text{вых}} = GFAe, (1)$$

мұндағы, $P_{\text{вых}}$ — фотоэлектрлік батареяның шығыс қуаты, кВт;

F — жартылай көлеңкелеу коэффициенті (0–1);

G — күн радиациясы, (Вт/м²);

A — фотоэлектрлік ауданның м² өлшемі;

e — фотоэлектрлік панельдің тиімділігі (0-1).

Батареяны сақтау жүйесі келесідей үлгіленген:

$$SOC = 100 \left[1 - \left(\frac{1}{Q} \int_0^t i(t) dt \right) \right]$$

$$B_{AH} = \frac{1}{3600} \int_0^t i(t) dt$$

мұндағы, Q – ампер-сағаттағы номиналды сыйымдылық, (Ah);

SOC – қалған батарея сыйымдылығының пайызы, (%);

i – батарея тогы, (А);

B_{AH} – ампер-сағаттағы батарея сыйымдылығы.

Жүктеме тұрғын тұтынушылардан тұрады. Микрогрид жүйесі ауылдық елді мекендердің энергия сұранысын еліктеу үшін үш тұрғын үй жүктемесін имитациялайды. Бұл жүктемелер әртүрлі жүктеме жағдайларында энергияны басқару жүйесінің жұмысын модельдеу үшін де қолданылады.

Микрогрид бойынша тәжірибе

1.8 суретте микрогрид жүйесінің әртүрлі параметрлерінің уақыт бойынша әрекетін бейнелейтін жалпы график көрсетілген.

1.8 сурет – Бастапқы Микрогрид жүйесінің толық бейнеленген уақытқа байланысты 24 сағаттық графигі

Бұл модельде күн сәулесі және жүктеме профилі микрогридтің жұмысын талдау және модельдеу үшін негізгі кіріс деректер болып табылады. 1.9-суретте күн радиациясының және күн ішінде жүктеме профилінің өзгерістерін бейнелейтін графиктер көрсетілген.

Графиктердегі Y осі қуатты ваттпен, ал X осі сағатпен уақытты көрсетеді. Сағат 20:00 мен таңғы 4:00 аралығында күн радиациясының болмауына байланысты күн энергиясын өндіру мүлдем болмайды, бұл түнгі кезеңге сәйкес келеді. Жүктеменің шыңдары яғни пик нүктелері 9:00, 19:00 және 22:00-де байқалады, сәйкесінше 6,5 кВт, 7,5 кВт және 7,5 кВт мәндеріне жетеді. Бұл уақыт аралығы жергілікті тұрғындардың таңертең ояну керекті құрылғыларды іске қосу, кешкі ас әзірлеу және тұрмыстық техниканы пайдалану сияқты әрекеттерімен сәйкес келеді.

0-ден 12 сағатқа дейін және 18-ден 24 сағатқа дейінгі уақыт аралығында батареяны басқару жүйесі аккумулятор өнімділігін оңтайландыруға жауап беретін мамандандырылған контроллермен белсенді түрде басқарылады. Энергия балансын қамтамасыз ету үшін тіректегі трансформатордан берілетін белсенді қуат нөлге тең. Бұл техникалық шешім желідегі жүктемені барынша азайтуға және энергияны барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Осы жағдайларда аккумулятор контроллері орталық желіге жеткізілетін белсенді қуат әрқашан нөлде қалуын қамтамасыз ету үшін тоқты үздіксіз бақылайды. Бұл тәсіл микрожелінің тәуелсіздігін және жұмыс кезінде максималды автоматизацияны қамтамасыз етеді.

Осылайша, ұсынылған модель күн энергиясын өндіру, жүктеме профилі және аккумуляторды басқару жүйесі арасындағы нақты байланысты көрсетеді, бұл микрожелінің әрекетін егжей-

тегжейлі талдауға және оның тиімділігін арттыру стратегияларын әзірлеуге мүмкіндік береді.

1.9 суретте Күн радиациясы, ол дегеніміз 24 сағаттың ішінде күннен күн панелдері арқылы ала алатын толық энергиямыз.

1.9 сурет – Күн сәулесінен алатын қуат мөлшері мен жүктеменің тұтынатын қуаты 24 сағаттық бейнеленген көрінісі

Аккумулятор микрогридтің жұмысында маңызды рөл атқарады, электрмен жабдықтаудың икемділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ол жүктеме қажеттіліктерін басқарып әрі электр энергиясын оңтайлы жіберу үшін жетіспейтін токты қамтамасыз ете отырып, микрожеліде қуат тапшылығы жағдайында автоматты түрде іске қосылады. Бұл әсіресе күн немесе жел энергиясы сияқты жаңартылатын энергия көздерін пайдалану сияқты ауыспалы генерациялау орталарында маңызды. Сонымен қатар, аккумуляторлық жүйе, егер оның сыйымдылығы ағымдағы электрлік жүктемеден асып кетсе, микрожеліден артық токты тиімді түрде жұтады, осылайша жүйеде энергияның жоғалуы мен шамадан тыс жүктелуіне жол бермейді.

12:00 мен 18:00 аралығында батарея күту режимінде және оның жұмыс істеуі әзірге тоқтап тұрады. Бұл батареяның зарядталған күйі (SOC) өзгеріссіз қалады және тұрақты деңгейде бекітіледі дегенді білдіреді. Бұл уақыт аралығында батареяны зарядтау және зарядсыздандыру орындалмайды, себебі батарея контроллері уақытша белсенді емес. Бұл әрекет батареяның қызмет ету мерзімін оңтайландыру немесе оның құрамдас бөліктерінің тозуын азайту үшін жоспарланған.

Микрогрид, мысалы, жүктеменің жоғарылауы немесе өндірудің азаюы салдарынан қуат тапшылығын сезінгенде, қуат беру жүйесі жетіспейтін қуатты автоматты түрде өтеп, электр қуатының үзілуін болдырмайды. Микрожеліде артық қуат болған жағдайда артық энергия электрмен жабдықтау жүйесіне қайтарылады, бұл қолда бар ресурстарды оңтайлы пайдалануға көмектеседі және желінің жалпы тиімділігін арттырады.

Қызықты сәт 8:00-де әдеттегі тұрғын үйге қосылған №3 ЖК 'Шұғыла city' жүктемеге қолдан автоматты түрде авариялық жағдайларда немесе энергия жетіспегенде деп алып Тгір сигналы арқылы 10 секундқа уақытша ажыратылған жағдайды аламыз. Бұл оқиға эталондық трансформатордың екінші жағындағы белсенді қуаттың жоғарылауын, сондай-ақ аккумулятордың электр қуатының жоғарылауын тудырады. Бұл қысқа мерзімді құбылыс жүйе тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін оның барлық құрамдас бөліктерінің бірлесіп жұмыс істеуінің маңыздылығын көрсететін микрожелінің ішінде энергияны қайта бөлумен байланысты болады. Бұл айтылып дәлелденген көріністі (Тгір сигналы) қысқа мерзімде үлкейтіп көрсе болады, ол 1.10 суретте көрсетілген

1.10 сурет – Trip сигналының жұмыс істеу графигі

Фотоэлектрлік (PV) панельдердің өнімділігіне көлеңкелеудің (shading) әсерін талдау үшін жүргізілген эксперимент яғни талдау нәтижесінде, таңғы сағат 11:00 - де күн панелдеріне 20 секунд бойы жасанды көлеңке түсірілген жағдай модельденді, бұл дегеніміз панелдерге күн сәулесі түспей қалған жағдайда немесе аспан бұлттанып күн жабылып қалғанда, осы тәжірибені көрсету үшін арнайы параметр қосылды. Бұл тәжірибенің

параметрлері "Аспанды бұлттандыру" (Signal Disturbance) басқару блогы арқылы орнатылды. Осы аралықта күн панельдерінің қуат коэффициенті 0,3-ке дейін төмендегенін көреміз, бұл қол жетімді панелдердің толық ала алатын күн энергиясының айтарлықтай төмендеуіне тең, яғни аз мөлшерде энергия алуы болып табылады. Ол 1.11 суретте көрсетілген.

1.11 сурет – Аспанды бұлттандыру әсерінен күн панелінің өндіретін қуатының өзгеріс графигі

PV қуат графигі (PV Қуаты) көлеңкелеу кезінде қуаттың күрт төмендеуін алып келеді, бұл күн панельдерінің мұндай жағдайларда (бұлттанған немесе панелге күн сәулесі түспей қалғанда)

жеткілікті энергияны өндіруге қабілетсіздігін көрсетіп тұр. Бұл ретте жүктеме графигі (Жүктеме) тұрақты энергия тұтынуды көрсетіп тұр әлі де электр энергиясын тұтынып жатқанын, өйткені

жүйе қажеттіліктері еш өзгеріссіз қалады. Алайда, панельдерінің жинаған қуаты жүктемені толық көлеңкелеудің әсерінен не кесірінен күн жабуға жеткіліксіз болып тұр.

1.12 сурет – Көлеңкелеу кезінде жүктеме қажеттілігін аккумулятордан энергия алу графигі

Ендігі кезекте бұл тапшылықтың орнын толтыру үшін энергия сақтау жүйесі автоматты түрде іске қосылды. Бұл аккумулятор қуатының графигінде (Аккумулятор Қуаты) көрсетілген, мұнда көлеңкелеу сәтінде батарея зарядсызданып, жүктеме қажеттілігін қанағаттандыру үшін

қосымша қуат беретінін көруге болады (1.12 сурет). Көлеңкелеу аяқталғаннан кейін күн панельдері қайтадан қуат алды және батареяны зарядсыздандырудың қажеті жоқ болып қалады.

1.13 сурет – Көрсетілген соңғы тәжірбиенің толық графигі

Қорытынды

Бұл мақалада микрожеліні, оның жұмысы мен бақылауын егжей-тегжейлі зерттеу жүргізіліп, айнымалы ток микрожелінің жұмысына ерекше назар аударылды. Шағын масштабы микрогидті моделдеу үшін MATLAB/Simulink ортасы

қолданылды және оның әдеттегі күндегі 24 сағат ішіндегі өнімділігі байқалды және қажетті нәтижелер алынды. Әрбір ішкі жүйедегі әрбір сағаттағы динамикалық өзгерісі зерттелінді. Бұл эксперимент микрожелінің энергиямен қамтамасыз етудің тұрақтылығын сақтаудағы аккумуляторлық

жүйелердің негізгі рөлін көрсетеді. Көлеңкеге немесе басқа факторларға байланысты күн энергиясын өндіру тұрақсыз болған жағдайда, энергия сақтау жүйесі электр қуатының үзілуін болдырмай, қуаттың жетіспеушілігін тиімді өтейді. Эксперимент сонымен қатар микрожелілерді жобалау және пайдалану кезінде күн панелінің тиімділігіне көлеңкелеудің ықтимал әсерін ескеру қажеттігін көрсетеді. Батареяларды пайдалану және олардың жұмысын дұрыс басқару осындай факторлардың теріс әсерін барынша азайтуға және бүкіл энергетикалық жүйенің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл микрожелі дизайнының пайдалы сипаттамалары мен жаңалығы оны әртүрлі шағын ауқымды электр қуатын тарату қолданбаларында пайдалануға мүмкіндік береді.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Engr. Prof. Dr. Suhail Aftab Q. Smart Grid and Renewable Energy Resources. Pakistan, 2018
2. "Microgrid Planning and Design: A Concise Guide" by Hassan Farhangi and Geza Joos (2019).
3. "Smart Microgrids: Lessons from Campus Microgrid Design and Implementation" by Hassan Farhangi (2016).
4. "Microgrid Simulation during Grid Connected and Islanded Modes of Operation". Presented at the Canada International Conference on Power System Transient (IPTTS'05) in June 2005
5. "Value streams in microgrids: A literature review" by Michael Stadler et al. (2016).
6. "Интеграция возобновляемых источников энергии в микросети: проблемы и решения" от Ли Ванга и соавторов, опубликованная в Renewable and Sustainable Energy Reviews (2020).
7. https://www.researchgate.net/publication/322552132_Pyramid_solar_micro-grid